

KORXONALARNI TASHKIL ETISH VA UNING TURLARI

Matyakubov Xamdani Sa'dullayevich

Akademik faoliyatni boshqarish bo'limi yetakchi mutaxassisi

email: x.matyakubov@tmc.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14853020>

Annotatsiya. Iqtisodiyotning jadal rivojlanishi va ishlab chiqarish kuchlarining o'sishi faoliyat yuritayotgan korxonalaridan tashqari, yangi korxonalarini tashkil qilish va ishga tushirishga tayanadi. Bunday qadam iqtisodiy jihatdan maqbullikka, resurslar imkoniyati va korxonalar mahsulotlariga bo'lgan talabga asoslanadi. Biron-bir mahsulotning taqchilligi yoki umuman yo'q bo'lishi ham, yangi korxonalar yoki ishlab chiqarishni tashkil qilishga sabab bo'lishi mumkin. Yangi korxonalarini tashkil qilish quyidagi tashkiliy tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

- korxonalarini tashkil qilish fikrining paydo bo'lishi;
- korxonalar muassislarini tanlash;
- taklif qilinayotgan mahsulotga bozordagi talabni o'rganish;
- korxonalar Nizom jamg'armasini tuzish uchun moliya manbalarini aniqlash;
- korxonalarining ta'sis hujjatlari va biznes-rejasini tayyorlash;
- davlat ro'yxatidan o'tish;
- muhr, shtamp va boshqa rekvizitlarni tayyorlash;
- soliq idoralari ro'yxatidan o'tish.

Korxonalar qonun hujjatlarida belgilab qo'yilgan tartibda maxsus davlat organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab tashkil qilingan hisoblanadi va huquqiy shaxs maqomiga ega bo'ladi.

Tayanch iboralar: Korxonalarining belgilari, nizom jamg'armasi, nizom, korxonalar, ma'muriybuyruqbozlik tizimi, tuzilmaviy bo'linmalar, ishlab-chiqarish va texnika munosabatlarida korxonalar, ijtimoiy munosabatlarda korxonalar, tashkiliy-ququqiy munosabatlar va moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarda korxonalar, korxonalarining o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari, xo'jalik assotsiatsiyasi, korporatsiyalar, sindikat, trestlar, xoldinglar, tuzilma.

Korxonalarini tashkil etish. Ta'sis hujjatlarini tayyorlash korxonalarini tashkil etish va keyingi faoliyat yuritish jarayonidagi muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Ta'sis hujjatlari faoliyat yurituvchi korxonalarining huquq va majburiyatlarini hamda sharoitlarini ifodalaydi. Korxonalar faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlarida ikki xil ta'sis hujjatlari belgilab berilgan: korxonalar Nizomi; ta'sis shartnomasi.

Korxonalar Nizomi asosiy ta'sis hujjati bo'lib, unda korxonalarining tashkiliy-huquqiy shakli, nomi va manzilgohi, Nizom jamg'armasining miqdori, daromadlarining tarkibi va taqsimlanish tartibi hamda korxonalar fondlarini tashkil qilish tartibi, korxonalarini tugatish va qayta tashkil qilish tartibi ko'rsatilishi shart. Boshqacha qilib aytganda, korxonalar Nizomi uning huquqiy maqomini, huquq va majburiyatlarini belgilab beradi. Nizomda shuningdek, korxonalar faoliyat ko'rsatuvchi soha va tarmoq, atrof-muhit va odamlar sog'lig'ini muqofaza qilish kafolati, boshqaruv shakli, hisobga olish va hisobot tizimi ham aks ettirilishi lozim. Korxonalar to'g'ri va to'liq tayyorlangan Nizom asosida mahalliy hokimiyat organlarida ro'yxatga olinadi, keyin esa o'z muhriga ega bo'lish va bankda hisob raqami ochish huquqini qo'lga kiritadi. O'z muhri va hisob raqamiga ega bo'lmagan korxonalar, huquqiy shaxs hisoblanmaydi va mustaqil korxonalar qatoriga kiritilmaydi.

Ta`sis shartnomasi korxonaning tashkil qilinishi va yakka tarzda yoki hamkorlikdagi faoliyatning boshlanishini tavsiflovchi hujjatdir. U shuningdek, tashkil etilayotgan korxonaning Nizomini to`ldiruvchi hujjat ham hisoblanadi. Ta`sis shartnomasida korxonani tashkil qilish tartibi, daromad va xarajatlarni qatnashchilar o`rtasida taqsimlash shartlari, korxonani tashkilotchilari (muassislar) tarkibidan chiqish shartlari belgilab qo`yiladi. Ta`sis shartnomasi asosida ko`pincha kichik korxonalar va shu kabi sub`ektlar faoliyat yuritadi. Masalan, korxonaning ta`sis shartnomasida boshqaruv faqat barcha ishtirokchilarning roziligi bilangina emas, balki qaror ko`pchilik ovoz bilan qabul qilinishi mumkinligi ham belgilab qo`yilishi mumkin. Biroq ta`sis shartnomasida ishtirokchilar ovozini aniqlashning boshqa tartibi ham ko`rsatib o`tilishi mumkin.

Korxonalarining turlari. Mulkchilik shakllaridan qat`iy nazar, korxonani ishchilar soniga qarab kichik yoki o`rta korxonalar bo`linadi. Mulkchilikning barcha shakliga mansub korxonalar ixtiyoriylik asosida faoliyatni muvofiqlashtirish, o`z huquqlarini himoya qilishni ta`minlash, tegishli davlat idoralari va boshqa idoralarda, shuningdek, xalqaro tashkilotlarda umumiy manfaatlarni idora etish maqsadida xo`jalik uyushmalariga: konsernlarga, konsorsiumlarga hamda tarmoq tamoyillari, hududiy yoki boshqa tamoyillar asosida o`zga birlashmalarga uyushishlari mumkin.

Korxonani o`z nizomiga muvofiq boshqariladi. Korxonani boshqaruv tuzilmasi, shakli va uslublarini mustaqil aniqlaydi, shtatlarini belgilaydi.

Mulkdor yoki xo`jalikni yuritish huquqi sub`ekti korxonani bevosita yoxud u vakolat bergan idoralar orqali boshqaradi. Ular bu huquqlarni korxonani kengashiga yoki korxonani nizomida ko`zda tutilgan hamda mulkdor va mehnat jamoasi manfaatlarini idora etadigan boshqa idoraga topshirishi mumkin.

Korxonani rahbarini yollash (tayinlash, saylash) va bo`shatish korxonani mol-mulki egasining huquqi bo`lib, bu huquqni u bevosita, shuningdek, o`zi vakolat bergan idoralar yoki korxonani kengashi orqali amalga oshiradi.

Bugungi kunda O`zbekiston Respublikasida korxonalarining quyidagi turlari faoliyat ko`rsatmoqda:

Xususiy korxonani. O`zbekiston Respublikasining “Xususiy korxonani to`g`risida”gi Qonuniga ko`ra: “Mulkdor yagona jismoniy shaxs tomonidan tuzilgan va boshqariladigan tijoratchi tashkilot xususiy korxonani” deb e`tirof etiladi. Xususiy korxonani tadbirkorlik sub`ektlarining tashkiliy-huquqiy shakli hisoblanadi. Xususiy korxonaning tashkiliy tuzilmasi quyidagicha bo`lishi mumkin. Xususiy korxonani mulkdori korxonani rahbar sifatida yakka boshqaradi.

Aksiyadorlik jamiyati. O`zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to`g`risida”gi qonuniga ko`ra:

“Nizom jamg`armasi jamiyatning aksiyadorlarga nisbatan majburiyatlarini tasdiqlovchi muayyan miqdordagi aksiyalarga taqsimlangan xo`jalik yurituvchi sub`ekt aksiyadorlik jamiyati deb hisoblanadi”.

Aksiyadorlik jamiyatlari ochiq va yopiq aksiyadorlik jamiyatlari turida bo`lishi mumkin.

Qatnashchilari o`zlariga tegishli aksiyalarini o`zga aksiyadorlar rozilgisiz boshqa shaxslarga berishi mumkin bo`lgan aksiyadorlik jamiyatlari ochiq aksiyadorlik jamiyati deb hisoblanadi.

Aksiyalari faqat o'z muassislari yoki oldindan belgilangan doiradagi shaxslar orasida taqsimlanadigan aksiyadorlik jamiyati yopiq aksiyadorlik jamiyati deb hisoblanadi. Kompaniya (fransuzcha “compagnie” so'zidan)—iqtisodiy faoliyat ishlab chiqarish, savdo, vositachilik, moliya, sug'urta va boshqalar) olib borish uchun uyushgan yuridik va jismoniy shaxslar, tadbirkorlar birlashmasidir. Kompaniya deyilganda birlashmalar, shirkatlar, xo'jalik jamiyatlari, firmalar, korporatsiyalar, ya'ni turli tashkiliy-huquqiy shakllarga ega bo'lgan korxonalar tushuniladi.

Konsern (“sopserp” — “ishtirok”, “manfaat” so'zidan) manfaatlar, shartnomalar, kapital, hamkorliqdagi faoliyatda ishtirok umumiyligi asosida birlashgan korxonalarining yirik birlashmasidir.

Korporatsiya (lotincha “compagnie” — “birlashma”, “hamjamiyat” so'zidan) biron-bir faoliyat uchun uyushgan aksiyadorlar jamiyati. Hozir bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda xo'jalikning barcha tarmoqlarida asosiy mavqega ega.

Firma (ital'yancha “firma” — “imzo” so'zidan) korxonalar, kompaniya va tijorat tashkilotlarining umumiy nomi. Xodimlar soni, mulk shakli, huquqiy holat va boshqalarga ko'ra xilma-xil firmalar mavjud. Firmalarda band bo'lgandar soni 2-3 kishidan 20-30 mingtagacha bo'lishi mumkin.

Xolding (inglizcha “holding”-“egalik” so'zidan) asosiy faoliyati korxonalar aksiyalarini o'z tasarrufiga olish orqali ularning ishini nazorat qilish va boshqarishdan iborat bo'lgan kompaniya, bosh korxonalar. Xolding tarkibida asosiy korxonalar yoki sho''ba korxonalar, yoxud bir necha sho''ba korxonalar mavjud bo'ladi.

Korxonalar personali. Korxonalar personali — yuridik shaxs hisoblangan korxonalar ma'muriyati (ish beruvchi) bilan ishga yollangan xodimlar o'rtasidagi mehnat munosabatlarini shartnoma asosida muvofiklashtirib turadigan jismoniy shaxslardir. Zamonaviy korxonalar tarkibi quyidagichadir:

- mulkdorlar(aksiyadorlar);
- boshqaruvchilar (menejerlar);
- korxonalar personali (jismoniy shaxslar).

Mulkdorlar (aksiyadorlar) — bir kishi yoki aksiyalarning tegishli qismiga ega guruh bo'lishi mumkin. Ularning asosiy maqsadi foyda (dividend) olishdan iborat. Mulkdorlar korxonani o'zi mustaqil boshqarishi yoki boshqarish huquqini yollagan boshqaruvchi, (menejer)ga berishi mumkin.

Boshqaruvchilar (menejerlar) — ular kompaniya, uning tarkibiy bo'linmasiga rahbarlik qiladilar. Boshqaruvchi (menejer)ning (maqomi unga mulkdor tomonidan berilgan maqomga bog'liqdir.

Menejerlar yuqori, o'rta va quyi bo'g'in rahbarlari toifalariga gbo'linadi. Yuqori bo'g'in boshqaruvchisi (Tor management) — bu toifa rahbarlariga kompaniya va firmalar prezidentlari, boshqa ijrochi direktorlar, ularning o'rinbosarlari, boshqaruv organlari a'zolari kiradi.

O'rta bo'g'in rahbarlari — (Middle management) korxonalar mustaqil boshqaruv va bo'limlari rahbarlari hisoblanadi.

Quyi bo'g'in rahbarlari (Loves management) — guruhlar, brigada rahbarlari, ustalardan iboratdir.

Korxonada personalni (jismoniy shaxslar) — o'z navbatida, ishchilar, muhandis-texnik xodimlar va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarga bo'linadi.

Ishchilar malakali, yarim malakali, malakasiz ishchilarga bo'linadi. Korxonada personalni texnologik jarayondagi ishtirokiga muvofiq:

asosiy (ishlab chiqarish bilan band bo'lgan) ishchilar;

yordamchi (bevosita ishlab chiqarishda band bo'lmagan) ishchilarga bo'linadi.

Korxonada personalni mehnat faoliyati muddatiga binoan doimiy, vaqtincha, mavsumiy xodimlarga ajratiladi.

Korxonada personalni murakkab, o'zaro bog'liq tuzilmaga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. E.X.Maxmudov, M.Yu.Isakov Korxonada iqtisodiyoti O'quv qo'llanma Toshkent– 2006
2. O'zbekiston Respublikasi “Xususiy korxonalar to'g'risida”gi qonuni. 2003- yil 11-dekabr (o'zgartirish va qo'shimchalar bilan birga).
3. O'zbekiston Respublikasining “Tadbikorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida”gi qonuni. 2000-yil 25-may (o'zgartirish va qo'shimchalar bilan).
4. <https://azkurs.org/>
5. <https://znanio.ru/media/>